

QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA SHOLINING YUQORI QIMMATLI-XO‘JALIK KO‘RSATKICHLARIGA EGA BO‘LGAN NAMUNALARINI TANLASH

Kamalov Miyirbek Murat o‘g‘li¹, Allambergenov Tanjarbay Dawletmuratovich², Esemuratova Guljamal Qalbayevna³

¹Don va sholi ilmiy ishlab shiqarish birlashmasi Sholi seleksiyasi va urug‘chiligi laboratoriyasi mudiri,

²Qishloq xojaligi va Agrotexnologiyalar instituti Kafedra mudiri, b.f.f.d.,

³Qishloq xojaligi va Agrotexnologiyalar instituti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180717>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot tahlil natijalariga ko‘ra o‘ta tezpishar, bo‘yi uzunligi, ro‘vak uzunligi, mahsuldor tuplanishi, bir ro‘vaktagi don soni va vazni, 1000 dona don vazni ko‘rsatkichlari tahlil qilinib qimmatli xo‘jalik belgilariga ega mahsuldor D-290 (D-176); D-358 (otb D-89)(1); D-235 (K-663); D-264 (D-107); raqamli namunalar seleksiya ko‘chatzoridan tanlab olindi va keyingi nazorat ko‘chatzoriga o‘tkazib tadqiqotni davom ettirishga tavsiya qilingan

Kalit so‘zlar: sholi, nav, tanlash, seleksiya, vegetatsiya.

Аннотация. В данном исследовании проведён анализ ключевых агрономических признаков, включая ультра раннюю спелость, высоту растения, длину метёлки, продуктивное кустистость, количество и массу зерен в одной метёлке, а также массу 1000 зерен. В результате были отобраны высокоурожайные генотипы D-290 (D-176), D-358 (otb D-89)(1), D-235 (K-663) и D-264 (D-107) из селекционного питомника. Указанные перспективные образцы рекомендованы для дальнейших испытаний в контрольном питомнике с целью продолжения исследований.

Ключевые слова: рис, сорт, отбор, селекция, вегетация.

Abstract. This study analyzed key agronomic traits, including ultra-early maturity, plant height, panicle length, productive tillering, the number and weight of grains per panicle, and the weight of 1,000 grains. As a result, high-yielding genotypes—D-290 (D-176), D-358 (otb D-89)(1), D-235 (K-663), and D-264 (D-107)—were selected from the breeding nursery. These promising samples have been recommended for further evaluation in the control nursery to continue the research.

Key words: rice, variety, selection, breeding, vegetation.

Kirish. Sholi ekini yer yuzidagi eng qadimgi ekinlardan biri bo‘lib, dunyo aholisining uchdan bir qismi uchun asosiy ozuqa manbai hisoblanadi va tropik mintaqada kelib chiqishiga qaramay, mo‘tadil hududlarda keng tarqalgan.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining geografik va iqlim sharoiti O‘zbekistonning boshqa viloyatlaridan keskin farq qilib, sholi etishtirishda ko‘pgina to‘siqlarga dush kelinmoqda, shu sababli hududga mos bo‘lgan yuqori darajada moslasha oladigan yuqori mahsuldorlikga ega namunalarni topish va navlarni yaratishda boshlang‘ich manbalarni har tamonlama agrobiologik chuqur o‘rganib, ajratib olish va seleksiya ishlarida foydalanishga jalb qilish eng dolzarb muammolardan hisoblanadi.

B.Abdullaev,U.Abillaevlarning aytishicha Qoraqalpog'iston sholi massivlari Amudaryoning quyi oqimida keskin kontinental iqlim zonasida sho'rlangan cho'l yerlarda joylashgan. Qoraqalpog'iston shimolidagi sug'oriladigan yerlarning ko'p qismi xlorid va sulfat tipidagi kuchli va o'rtacha sho'rlanishga uchraydi. Unumdorligi past tuproq er osti suvlari bilan sho'r, yaqin joylashgan, paxta, g'alla va hokazo ekinlarni etishtirish uchun yaroqsiz, yilning bahor-kuz davrida issiqlik davri nisbatan kam davom etadi. Bir-biridan keskin farq qiluvchi murakkab tabiiy stress omillarining mavjudligi, sug'oriladigan suvning tanqisligi, ayniqsa, uning hududga kech yetib borishi sholi ekinlarini kengaytirish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi [1].

Sholida vegetatsiya davrining o'zgarishi o'simliklar fazasidagi morfologik va anatomik o'zgarishlari, fiziologik xususiyatlari va biokimyoviy jarayonlarning borishi bilan ajralib turadi. Bu o'zgarishlarning barchasiga atrof-muhit omillari turli yo'llar bilan ta'sir qiladi. Ular o'simliklarning u yoki bu bosqichining o'tishini kechiktirishi yoki aksincha, tezlashtirishi mumkin masalan kunduzgi soatlarning qisqarishi bilan sholining vegetatsiya davri qisqaradi va u tezroq pishadi. Sholi o'simliklarining vegetativ holatdan generativ holatga o'tishi asta-sekin sodir bo'ladi [2].

Sholining yangi navlarini yaratish jarayoni ota-ona juftlarini tanlash, ularni chatishtirish, olingan duragaylarni seleksiya, nazorat, raqobat nav sinash ko'chatzorlarida turli agrobiologik belgilarni baholash natijalari bo'yicha eng yaxshi duragay va tizmalarini tanlash bosqichlarini o'z ichiga oladi. Tanlab olingan qimmatbaho belgi va xususiyatlarga ega bo'lgan tizmalar Davlat nav sinash markaziga topshiriladi [3]

Yuqorida keltirilgan bir qancha omillar sholining mahalliy og'ir sharoitlarga yaxshi moslashgan yangi navlarini yaratish zarurligini taqozo etmoqda.

Hozirda xalqimizning sholiga bo'lgan ehtiyoji sezilarli darajada oshdi. Tez suratlar bilan rivojlanib yangilanayotgan mamlakatimiz uchun sholining eksportbop o'zida qimmatli - xo'jalik belgilari majmuasini birlashtirgan, sholi navlarini yaratish uchun namunalarni tanlash tadqiqotimizning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Seleksiya pitomnigida sholi nav namunalarni agrobiologik jihatdan o'rganib ular orasida Qoraqalpog'iston sharoitida to'liq pishib yetiladigan qimmatli - xo'jalik belgilari yuqori bo'lgan namunalarni tanlab olish tadqiqotning vazifasi sanaladi.

Materiallar va uslublar. Tadqiqot Qoraqalpog'iston "Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi dala tajriba maydonlarida olib borilmoqda.

Kuzatish, o'lchash hisob-kitob ishlari umumiy qabul qilingan metodika A.P.Smetanin [1972] va Dala tajribalarini o'tkazish bo'yicha uslubiy qo'llanmaga [2007] asoslanib o'tkazildi. [4] Mahsuldorlik elementlari ko'rsatkichlari tarkibi model bog'lomlari olinib laboratoriya sharoitida tahlil qilinib eng unumdor past bo'yli o'ta tezpishar namunalari tanlab olinadi. Olingan ma'lumotlarga dispersion metod bilan B.A.Dospexov, bo'yicha tahlil qilinadi.

Natijalar va munozara. Seleksiyon namunalarni agrobiologik tarafdin o'rganishda asosiy o'rinda Qoraqalpog'iston sharoiti stress omillariga bardoshli bo'lgan, to'liq pishib yetiladigan mahsuldor shakllarni tanlab ajratib olishda ularning o'ta tezpisharligi, mahsuldorligi bilan bir qatorda poyasining past bo'yli, donining yirik bo'lib to'kilishiga bardoshligi, ko'rsatkichlariga asosiy etibor qaratilgan.

Ilmiy tajribalarimizdan olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdi tanlangan namunalari vegetatsiyasi davri davomiyligi ularning kelib chiqish hududiga o'zgaruvchanligi esa genotip va ekologik geografik muhitga bog'liq bo'lishi kuzatildi.

Ma'lumotlarni tahlil qilganimizda tanlab ajratib olingan namunalar o'zlarining vegetatsiyasi davri davomiyligi bo'yicha andoza « Gulistan st » naviga solishtirganda 93-104 kun oralig'ida pishib yetilishib, bu xususiyat bo'yicha o'ta tez pishar namunalar ekanligi ma'lum bo'ldi [1-jadval].

Seleksiyada eng baholi ko'rsatkich bu o'simlikning mahsuldorligi va uni quraydigan elementlaridir. O'rganilgan tanlab olingan namunalarimizda qimmatli - xo'jalik belgilari ko'rsatkichlari o'lchami bir xil emasligi aniqlandi.

1-jadval.

Seleksion ko'chatzoridan tanlab olingan namunalarni qimmatli-xo'jalik ko'rsatkichlari tasnifi

№ T/p		vegetatsiya davri, kun	Bo'yi uzunligi, sm	Ro'vak uzunligi sm	Mahsuldor tuplanish, soni	Ro'vagi donlar		1000 dona don vazni g	Mahsuldor ligi g
						Soni Dona	vazni g		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gulistan st	98	85,8	16,2	4,0	75	2,63	32,4	10,52
2	Д-290 (Д-176)	93	89,0	17,5	3,5	88	3,16	32,0	11,06
3	Д- 264 (Д-107)	95	96,0	19,1	3,8	91	3,45	36,4	13,1
4	Д- 358 (отб. Д-89)(1)	94	98,5	20,0	4,2	108	3,29	33,0	13,81
5	Д-235 (К-663)	94	100,4	22,0	3,8	96	2,71	39,4	10,2
6	Д-75 (Д-12)	99	102,2	18,0	3,6	86	3,65	32,6	13,4
7	Д-260 (Д-54) (3)	100	98,7	20,0	3,4	110	3,70	32,4	12,58
8	Д-277 (Д-33)	104	88,3	19,6	4,0	85	2,32	34,2	9,28
9	Д-228 (отб. Д-11)(1)	97	92,8	18,0	4,3	81	2,62	36,4	11,26
10	Д-329 (Дуйс-2)	99	88,6	16,0	3,6	76	3,45	33,0	12,42
11	Д-213 (отб. Д-74) (2)	101	101,2	16,4	4,5	72	2,36	33,8	10,62
12	Д-251 (отб. Д-8) (3)	103	87,3	17,5	3,3	65	3,38	31,0	11,15

Olingan ma'lumotlarga qarab, shuni aytish joizki, o'rganilgan seleksiya ko'chatzori namunalari orasida foydali xo'jalik belgilari va xossalari bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega nav namunalari bor ekanligi aniqlandi.

O'simlikdagi barcha yuqori ko'rsatkich belgilarni bir namunaga yig'ish biologik tarafdin qiyin masala ekanligi isbotlangan. Masalan, o'simlikning vegetatsiya davri qancha qisqa bo'lsa, o'simlikning unumdorlik ko'rsatkichlari ham shuncha past bo'lishi keltirilgan.

O'rganilgan nav namunalarining erta pishar xossasini respublikamiz hududida keng tarqalgan Gulistan st (standart) naviga solishtirilib o'rganildi.

Olingan natijalarga ko'ra, erta pishar guruh ichiga 6 dona nav namunasi seleksiya uchun foydali xo'jalik belgilarga ega ekanligi malum bo'ldi. Qolgan olti dona nav namunasi pishib yetilishi o'rtasha va ro'vakdagi donlarning to'liq pishib yetilmagani kuzatildi.

Barcha ajratib olingan nav namunalari o'zining vegetatsiya davri bo'yicha Gulistan navi bilan solishtirilganda farq 2-5 kunga teng bo'ldi, o'simlik bo'yining uzunligi bo'yicha 85,8 – 102,2 sm oralig'ida bo'lib asosan past bo'yli intensiv tipdagi navlarga tegishli bo'lib yotib qolishga, to'kilib qolishga chidamli bo'ldi. Bir ro'vakdagi donlar soni va massasi bo'yicha

ajratib tanlab olingan nav namunalariga Д- 264 (Д-107); Д- 358 (орб. Д-89)(1) namunalari kirdi. Ayniqsa, Д-290 (Д-176) nav namunasi vegetatsiya davri tarafdin ajralib turdi. Д-235 (K-663) nav namunasi uning ming dona don vazni 39,4 gr ga to'g'ri keladi. Д-235 (K-663) namunasi o'zining uzun bo'yi bo'lishiga qaramay yotib qolishga, to'kilishga chidamliligi bilan birga hosildorlik elementlari va ro'vagining uzunligi bo'yicha ajralib turadi.

Ro'vagining uzunligi boshloqlar soni, undagi donalar va uning zichligi bilan ijobiy bog'liqdir [5].

Xulosa. O'rganilgan nav namunalari meliorativ holati pastroq bo'lgan notekis yerlarda ekilganda o'zining potensial hosildorligini ko'rsata olmasligi ma'lum bo'ldi. Tanlab olingan ushbu nav namunalarni erta pishar va qimmatli-xo'jalik ko'rsatkichlari yuqori donor sifatida seleksiya jarayonida foydalanishga tavsiya etiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullaev B, Abillaev U Specificity of rice breeding in Karakalpakstan. VISCEA Vienna International Science Conferences and Events Association transgenic plants & transformation technologies vienna, austria v july 6-7, 2022, 37-b.
2. Ghiyasi M, Seyahjani AA, Tajbakhsh M, Amirnia R, Salehzade H. Effect of osmopriming with polyethylene glycol (8000) on germination and seedling growth of wheat (*Triticum aestivum* L.) seeds under salt stress. *Research Journal of Biological Science*. 2008; 3(10):1249-1251.
3. Korotenko T.L., Tuman`yan N.G., Petruksenko A.A. Biologicheskie osobennosti i kachestvo zerna sortov risa otechestvennoy i zarubejnoj selekcii v ekologicheskix usloviyax Kubani // *Risovodstvo*. 2016. № 1-2 (30-31). 23–33 b.
4. Dala tajribalarini o'tkazish uslubiy qo'llanmasi. T. 2007. 129-b.
5. Chuxir, I. N. Qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya /I. N. Chuxir. – Krasnodar, 2003. – S. 1-150.